

ESTUDO DE CASO: PNEUMONIA ASPIRATIVA

SILVA, Anna Caroline Lima da ¹
OLIVEIRA, Vitória Ferreira²
ALVES, Suely Barros Barreto³
SOUSA, Caren Nádia Soares de⁴

RESUMO

A pneumonia aspirativa, também chamada de pneumonia por aspiração, é uma infecção do pulmão causada pela aspiração ou inalação de líquidos ou partículas que vieram da boca ou do estômago, atingindo as vias respiratórias, e levando ao aparecimento de alguns sinais e sintomas como tosse, sensação de falta de ar e dificuldade para respirar. O objetivo do estudo é dissertar sobre o caso de uma paciente internada com o quadro de Pneumonia Aspirativa, internada em um pronto-atendimento de um Hospital de Fortaleza, acompanhada durante o estágio da disciplina de Semiotécnica. O caso trata de uma paciente do sexo feminino, 64 anos, internada na UTI com o quadro de Pneumonia Aspirativa + Infecção no trato urinário (ITU) que foi admitida na unidade apresentando febre, mal-estar e hematúria. É importante que os pacientes internados tenham seu risco para aspiração identificado, para que medidas preventivas possam ser instituídas, evitando a morbidade e a mortalidade associada a aspiração.

Palavras-chave: Pneumonia por aspiração. Enfermagem. Assistência de enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

Pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões, órgãos duplos localizados um de cada lado da caixa torácica. Refere-se a uma doença do trato respiratório caracterizada por dispneia, dor torácica e tosse principalmente, configurando uma tríade sintomatológica clássica. Onde pode acometer a região dos alvéolos pulmonares onde desembocam as ramificações terminais dos brônquios e, às vezes, os interstícios. Sendo provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante (bactérias, vírus, fungos e por reações alérgicas) no espaço alveolar, onde ocorre a troca gasosa. Esse local deve estar sempre muito limpo, livre de substâncias que possam impedir o contato do ar com o sangue (TORRES et al., 2021).

A pneumonia aspirativa, também chamada de pneumonia por aspiração, é uma infecção do pulmão causada pela aspiração ou inalação de líquidos ou partículas que vieram da boca ou do estômago, atingindo as vias respiratórias, e levando ao aparecimento de alguns sinais e sintomas como tosse, sensação de falta de ar e dificuldade para respirar. Esse tipo de pneumonia

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: carollimalima@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: vitoriaoliver1307@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem. E-mail: suelybba@yahoo.com.br

⁴Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

está normalmente associado com alterações da deglutição e, por isso, acontece com mais frequência em bebês, idosos e pessoas que respiram com ajuda de aparelhos. Essas pessoas possuem sistema imune mais fragilizado e, por isso, é importante que o diagnóstico e o tratamento para a pneumonia aspirativa sejam iniciados rapidamente para prevenir complicações (DUARTE, 2021).

As manifestações clínicas mais comuns que indicam o quadro de pneumonia são tosse, seguido de dispneia, referindo dor na pleura e febre (37.8°C). Além disso, pode-se ter outros sintomas como mialgia, expectoração e cefaleia. Ademais, há também, a presença de sinais focais tanto no exame físico como na imagem radiográfica do tórax do paciente (RIBEIRO, 2019).

Entende-se que a pneumonia aspirativa se refere a uma infecção de múltiplos fatores resultantes de um decréscimo dos mecanismos de defesa do paciente. Como por exemplo, o uso de sondas, cateteres, desnutrição e doenças de base são fatores que predispõem ao quadro. A aspiração de secreções da orofaringe constitui o caminho primordial para a entrada de agentes infecciosos em direção ao trato respiratório inferior. Nos pacientes em uso de tubos, os micro-organismos tendem a ser originários das secreções acumuladas ao redor do balonete (PESSANHA, 2020).

Em virtude disso, o tratamento da pneumonia aspirativa deve ser feito de acordo com a recomendação do pneumologista e na maioria das vezes dura cerca de 1 a 2 semanas e pode ser feito em casa com o uso de antibióticos, como Ceftriaxona, Levofloxacino, Ampicilina, Sulbactam e pode se associar Clindamicina em casos mais graves. Mas, dependendo da gravidade da doença, e do estado de saúde do paciente, pode ser necessário internação no hospital (MARIK, 2001).

No idoso, além do tratamento da pneumonia aspirativa, é importante evitar que o problema que levou à pneumonia volte a acontecer. Para isso, podem ser utilizadas técnicas como ingerir alimentos sólidos, em pequenas quantidades, e tomar gelatina em vez de água (DUARTE, 2021).

2. METODOLOGIA

A metodologia aplicada foi um estudo de caso de uma paciente internada com o quadro de Pneumonia Aspirativa em um pronto-atendimento de um Hospital de Fortaleza.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Paciente M.L.S, sexo feminino, 64 anos. Internada na UTU por Pneumonia Aspirativa + Infecção no trato urinário. Entrou na unidade apresentando febre (38.2°C) + mal-estar + hematúria. Alérgica a ácido acetilsalicílico. Realizou *Swab* Nasal, com resultado negativo. Escala de Braden: 12 pontos (risco alto). Escala De Morse: 35 pontos (risco médio).

Consciente, orientada, apresentava afasia, restrita ao leito, eupneica em ar ambiente. SSVV: Pressão arterial (111 x 80 mmHg), Frequência cardíaca (98 bpm), Frequência respiratória (12 rpm), Temperatura (37.2°C), Saturação (95%), Glicemia (101 mg/dL). Tolerava bem dieta enteral por sonda nasogástrica (SNG), sem náuseas. Cateter venoso periférico em membro superior direito (27/05), com Jelco Nº 22, sem sinais flogísticos. Ao realizar o exame físico: ausculta cardíaca com bulhas normofonéticas em 2T, sem sopro. Ausculta pulmonar com presença de murmúrios vesiculares. Presença de roncos em base e ápice de pulmão direito. Realizado banho no leito, higiene ocular e oral, massagem de conforto. Apresentava lesão por pressão em região sacra estágio II com hiperemia, tendo sido realizado curativo no local com

AGE no leito da lesão, creme barreira ao redor e em regiões ósseas proeminentes. Diurese presente por sonda vesical de demora (SVD) com presença de grumos, aspecto âmbar. Realizada fixação da SVD na hora do banho. Evacuações presente pastosa. Segue sob os cuidados de enfermagem.

Medicamentos que fazia uso: Risperidona (12/12h). Mirtazapina 30mg – 1cp – 1x ao dia. Quetiapina 25mg – 2cp – 1 x ao dia. Clonazepam 2mg – 1 ½ cp – 1x ao dia. Com relação aos Diagnósticos de enfermagem foram identificados: Eliminação urinária prejudicada; Deglutição prejudicada; Risco de lesão por pressão; Risco de tromboembolismo venoso. No planejamento de enfermagem foram incluídas as seguintes intervenções: Controle hídrico, Sondagem vesical, Orientação aos familiares/cuidadores sobre a posição, alimentação e monitoramento do paciente e Mudança de decúbito 2/2h, Hidratação da pele com o objetivo de manter eliminação urinária adequada, hidratação, prevenção da aspiração, melhora da deglutição e cicatrização da lesão por pressão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude dos dados mencionados e discutidos anteriormente nota-se que é comum aspirar o conteúdo gástrico, onde evolui para um quadro de pneumonia aspirativa que também leva para um quadro de insuficiência respiratória grave. Entretanto, pode-se prevenir tal patologia evitando se o uso de sondas e optando por administrar a dieta de maneira fracionada e lenta, colocando o paciente em decúbito dorsal e elevando a cabeceira após o término da administração.

É de suma importância ressaltar a necessidade de uma equipe multidisciplinar para um melhor cuidado, abrangendo além de médicos, mas também enfermeiros, nutricionistas, pneumologistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Sendo realizado um cuidado e melhora efetiva, intervindo de maneira direta na redução dos índices de morbimortalidade e assim, aumentando a qualidade de vida. Dessa forma, ressalta-se como é importante averiguar os números de morbidade igualmente os de mortalidade para que se possa verificar se as ações de promoção e prevenção da saúde, as campanhas e o acesso ao atendimento de saúde têm surtido a eficácia devida.

REFERÊNCIAS

DUARTE, Natânia Oliveira et al. **Pneumonia de repetição por aspiração de corpo estranho em adulto**: um relato de caso. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 3, p. 22258-22266, [s.l], 2021.

MARIK, Paul E. **Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia**. New England Journal of Medicine, v. 344, n. 9, p. 665-671, [s.l], 2001.

PESSANHA, Juliana de Souza Jesus. **Pneumonia aspirativa em pacientes idosos e patologias orais**. 2020. [s.l], Tese de Doutorado.

RIBEIRO, Bruna Teixeira. **Pneumonia aspirativa no idoso**. Repositório de Trabalhos de Conclusão de Curso. [s.l], 2019.

TORRES, Antoni et al. **Pneumonia**. Nature Reviews Disease Primers, v. 7, n. 1, p. 1-28, [s.l], 2021.